

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**
**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**
TO'PLAMI
1-QISM

26-27-SENTABR
2025-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

1-SHO'BA. SUN'IY INTELLEKT VA AXBOROT XAVFSIZLIGI

TA'LIM SIFATNI YAXSHILASH XALQARO NUFUZGA ERISHISHNING YAGONA YO'LI

p.f.d., prof. Turakulov Olim Xolbutayevich
O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
olimxolbotaevich@gmail.com

Mamlakatimiz bugun barcha sohada chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar muhim o'rin tutadi. Ilm-fan taraqqiyotining har qanday yutug'i insoniyat mushkulini oson, muammolarini hal etishga xizmat qilishi kerak. Islohotlar natijasida ta'lim tizimining barcha bosqichini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

Taraqqiyot yosh avlod ta'lim-tarbiyasi, zamon talabiga mos bilimlarni chuqur egallagan mutaxassislar malakasi bilan chambarchas bog'liq. Yangi davr avlodini tarbiyalash, dunyoqarashini kengaytirish oliy ta'lim muassasalari zimmasidagi muhim masaladir. Yetuk malakali kadrlar yetishtirish borasida Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialida muayyan ishlar bajarildi. Jumladan, o'quv-ilmiy loyihalarni amalga oshirish, ta'lim va ilmiy izlanishlar jarayoniga mutaxassislarni keng jalb etish uchun mahalliy hamda xorijiy yetakchi oliy ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar bilan mustahkam hamkorlik o'rnatildi.

Filialdagi ta'lim sifatini dunyo standarti darajasiga olib chiqish, avvalo, ilmiy-pedagogik kadrlar saviyasi, tajribasi, eng dolzarb ilmiy yo'nalishlardagi tadqiqotlari natijasi bilan belgilanadi. Zero, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur, AQSH kabi mamlakatlar universitetlarida "Ilm orqali ta'lim berish" tajribasi o'zini oqladi. Bu borada ilmiy-pedagogik kadrlarning akademik mobilligini oshirish, o'quv jarayoniga xorij tajribasini tatbiq qilish, albatta, natija berishini mazkur davlatlar misolida yaqqol ko'rish mumkin.

Raqobatbardosh va zamonaviy bilimlarni egallagan kadrlar tayyorlash, filial jamoasining ustivor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu borada Yevropa ittifoqining etakchi universitetlari bilan hamkorlik aloqalari kutilgan natijalarni bermiqda. Filialda Yevropa ittifoqining «Ta'lim, audiovizual vositalar va madaniyat ijroiya agentligi (EACEA)» Erasmus+ dasturi doirasida "Barqaror transport tizimini yaratishda ekologik xavfsizlikni ta'minlash (Sustainable transportation within the framework of green deal) ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2" xalqaro loyihasi fmlga oshirilmoqda.

Yevropa universitetlari bilan hamkorlikda bakalavr/magistr darajalari uchun kompetentli-yo'naltirilgan o'quv dasturlari ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi.

Loyiha doirasida laboratoriya uskunalari, dasturiy ta'minot va adabiyotlar sotib olinadi va yangi laboratoriya tashkil etiladi.

Kamida 45 ta yangi kurslardan iborat o'quv dasturlari ishlab chiqiladi va bakalavr/magistr o'quv rejalariga kiritiladi. Yevropa universitetlarida 15 nafar o'qituvchilar uchun yangi ta'lim va o'qitish metodlarini o'zlashtirish bo'yicha to'rtta treninglar tashkil etiladi.

Loyihada Yevropa Ittifoqining Ispaniya, Italiya, Sloveniya, Gretsiya va Kosova kabi mamlaktlaridan 5 ta yetakchi universitetlar hamda 2 ta ilmiy-ishlab chiqarish laboratoriyalari bilan hamkorlik qilinmoqda.

Inson kapitali sifatini oshirish yo'nalishi bo'yicha ham oldimizga bir qancha maqsad qo'yganmiz. Ulardan biri 2026-yilgacha xorijiy ilmiy-pedagogik kadrlar, jumladan, chet el universitetlarida PhD ilmiy darajasi olgan o'zbekistonlik olimlar ulushini umumiy ilmiy-pedagogik kadrlar soniga nisbatan 10,2 foiz oshirishdir. Shuningdek, nufuzli reyting tashkilotlarining ilg'or 500 taligiga kiritilgan yetakchi universitetlar va biznes kompaniyalari xodimlarini filialdagi rahbarlik lavozimlariga jalb qilish, istiqbolli kadrlar zaxirasini yaratish ko'zda tutilgan.

Filialning raqobatbardoshligi biz tayyorlagan mutaxassislarning mehnat bozoridagi ahamiyati va zarurati bilan belgilanadi. Shunday ekan, ish beruvchilar, xususan, xorijlik ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish zarur. Buning uchun 2022-2026-yillarda ular bilan faol va tig'iz ishlash imkonini beruvchi tizim hamda mexanizmlar yaratiladi.

Bugungi kunda filialda 2 ta fakultet, 8 ta kafedra, 16 ta bo'lim va sektor, 10 ta markaz faoliyat yurityapti. O'nta ilmiy va startap loyiha doirasida tadqiqot olib borilmoqda. Jumladan, "Nutq signallari asosida ovoz va matnni tanib olish, qayta ishlash orqali stenogrammalarni shakllantiruvchi "Sound and text transcript" intellektual dasturiy mahsulotini ishlab chiqish" mavzusida davlat granti loyihasi bajarilmoqda. Loyihada asosiy e'tibor nutq va matnni qayta ishlash hamda tanib olishning yangi usul hamda algoritmlarini ishlab chiqishga qaratilgan. O'tgan yili filial professor-o'qituvchilarining 500 ga yaqin ilmiy maqola va tezislari mahalliy hamda xorijiy nufuzli nashrlar, Scopus, Web of Science bazalaridagi jurnallarda chop etildi, xalqaro anjumanlarda munosib baholandi. Bundan tashqari, 24 ta dastur uchun guvohnomalar olindi. Zamonaviy o'quv adabiyotlar bilan ta'minlash maqsadida 29 darslik, 43 o'quv qo'llanma va 12 monografiya yaratilib, ta'lim jarayoniga joriy etildi. Ayni paytgacha ishlab chiqarish tashkilotlari va korxonalar bilan 20 ta xo'jalik shartnomasi tuzilgan.

Ushbu strategiya istiqbolli ilmiy-tadqiqot yo'nalishlarining zamonaviy tendensiyalariga mos kelishi, filialning o'quv-ilmiy faoliyatini kuchaytirish orqali global va hududiy muammolarni yechish uchun inson kapitalini rivojlantirishda salmoqli natijalarga erishish, istiqbolda xalqaro e'tirofga hamda integratsiyalashuvimizga imkon berishi zarur. Ilmiy tadqiqotlarimiz va professoro'qituvchilar kompetensiyasini yangi bosqichga olib chiqish uchun xorijlik yetakchi olimlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha oldimizga yuksak maqsadlar qo'ydik.

Avvalo, ko'p tilli masofaviy kurslar, ommaviy onlayn kurslar ochishni rejalashtiryapmiz. Xorijiy tillarda yangi fanlararo dasturlar yaratish, raqamli texnologiyalar sohasida jahon andazasidagi ilg'or ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari ochish, yosh olimlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, xalqaro darajadagi doktorlik maktabi yaratishni maqsad qilganmiz.

Ijtimoiy-iqtisodiy va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida mehnat bozori talabiga mos, keng tafakkurli, kasbiy va ijtimoiy harakatchan, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash har bir OTMning vazifasi. Shu ma'noda filialda O'zMU an'analarni saqlagan holda, ilmiy kadrlar tayyorlash, fundamental ilmiy tadqiqotlar olib borish, davlat va nodavlat tashkilotlar uchun amaliy ishlanmalarni amalga oshirish yo'lida izchil ishlar qilinyapti. Muassasada tadbirkorlik ekotizimi va madaniyati, biznes kompetensiyasi, istiqbolli texnologik bozorlarni shakllantirishga doir amaliy harakatlar boshlangan va davom etyapti

Ta'lim sohasidagi istiqbolli vazifalar o'zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi ishlar inson resurslarini rivojlantirishga bog'liq bo'lib, ilm-fan, innovatsiyalar va ularni hayotga tatbiq qilish yurtimiz kelajagini belgilab beradi. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ham kelgusida yurtimiz taraqqiyoti uchun ta'limning innovatsion yo'lini tanlab, yurtimiz va xorijning ilg'or texnologiyalarni joriy qilish orqali yetuk, mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalashni maqsad qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Blinder, A. S. (2006). What Do Economists Know? [And What Do They Not Know?] *The Journal of Economic Perspectives*, 20(4), 3-26.
2. Colander, D. C. (2005). The Making of an Economist Redux. *Journal of Economic Perspectives*, 19(1), 175-198.
3. Krugman, P. (1991). *Geography and Trade*. MIT Press Books.
4. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407-437.
5. Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress.
6. Xolbutayevich O. T. et al. FORMATION OF INFORMATIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT //Ilkogretim Online. – 2021. – T. 20. – №. 4.
7. Turakulov O., Ernazarov A. TALABALARNING INTELLEKTUAL QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 70-75.
8. Туракулов О. Индикаторы эффективности современных реформ в высшем образовании //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 137-144.